

СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА И КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380162>

Саминжонова Шахнозахон Нумановна

*преподаватель Ферганского государственного университета, Фергана
Узбекистан*

Аннотация: *В данной статье рассматривается такой феномен современного языкознания как когнитивная лингвистика и её изучение на современном этапе развития языкознания. В настоящее время язык все еще продолжает выполнять роль средства коммуникации и взаимоотношения людей, которые желают достичь определенных целей. Собственно, этот процесс приводит к необходимости в разработке нынешних концепций языка, в частности – в когнитивной лингвистике и прагмалингвистике.*

Ключевые слова и выражения: *лингвистика, когнитология, когнитивистика, знания, анализ, нейронаука, интерпретация, кодирование, познание, категории и категоризации, концепты и концептуализации, метафоры и метафоризации, референции.*

Основная часть

К настоящему времени когнитивная лингвистика представлена в мире несколькими направлениями, каждое из которых выделяется своими установками, своей сферой и особыми процедурами анализа. число зарубежных исследований, выполненных в когнитивном ключе, неизменно растет. существование термина «когнитивный» в составе бесчисленных с ним словосочетаний все чаще отмечается в различных отраслях знаний. В частности, в культурологии обиходным стал континуум «когнитивистика»

Сама когнитивная наука, под эгидой которой появилась когнитивная лингвистика, все больше делится не только на разные школы, но и на различные когнитивные науки, среди коих – когнитивная психология, нейронауки, антропология и т. Различные ученые дают собственную интерпретацию термина когнитивный, в зависимости от того, в какой определенной науке он используется.

При быстром формировании всех современных наук и даже всех парадигм научного познания тридцать-тридцать пять лет их существования в XX веке – промежуток достаточно большой, а изменения довольно существенны. модифицировались отчасти и исходные дозволения когнитивной науки, и сферы ее интересов, и определенные задачи, а все это вместе взятое не могло не сказаться и на облике когнитивной лингвистики.

Взяв, например, признанный труд А. Пейвио (середина 80-х гг.) «О двойном кодировании знаний в процессе ментальной деятельности человека (образном и

вербальном)», можно убедиться в том, что сам вопрос о том, каким образом представлено знание в ментальном лексиконе, остается главной задачей всей когнитивной науки. Модифицирование целей когнитивной науки влечет за собой частичное изменение характеризующего ее термина.

Приведем пример. Характеризуя формирование ребенка, психологи до 60-х гг. ориентировались, прежде всего, на исследование мышления и выделение в становлении ребенка разнообразных этапов осуществляемой им предметно-познавательной деятельности. С появлением когнитивной психологии и распространением суждений на человека как владеющего особенной когнитивной системой, служащей обработке информации, ее хранению, ракурс рассмотрения того, как протекает интеллектуальное формирование ребенка, также изменился. И здесь первоначально был сделан упор на том, как формируются у ребенка умственные репрезентации мира и в каком варианте они имеются в его сознании; но постепенно под когнитивным формированием ребенка (*cognitive development*) начинает предполагаться более широкий круг явлений, объединенных с овладением ребенком средствами и методами обращения с информацией, со становлением самой когнитивной системы со всеми подобными ее составляющими, как восприятие, воображение, умение анализировать и решать трудности и т. основным становится вопрос о значимости языка во всех данных процессах, о его врожденности либо же приобретаемости в процессе научения. В то же время отмечается, что сам термин когнитивная система, как, впрочем, и термин информация (т. базисные термины для описания всего процесса формирования ребенка), употребляются без точного определения того, что ими обозначается. У многих специалистов складывается впечатление, что термин когнитивный выступает как непонятный и что по этой первопричине он зачастую не имеет необходимого наполнения.

Тем не менее, существует абсолютная точность в определении когнитивной функции языка, которая рассматривает язык как орудие познания, как средство овладения познаниями и общественно-историческим навыком и как средство выражения деятельности сознания. Эта функция языка безусловно и непосредственно связана с исследованием, поиском истины.

Отдельные ученые, рассуждая о вкладе когнитивной лингвистики в современное языкознание, делают вывод о том, что разработанные здесь подходы и результаты, хотя и обогащают языкознание, не создают ни нового объекта (точнее, предмета) исследования, ни даже нового способа и что, следовательно, “правомерно полагать, что когнитивной лингвистики не существует – уже потому, что не существует некогнитивной лингвистики. Автор настоящей работы хотел бы подчеркнуть противоположное: когнитивная лингвистика, конечно, существует (как существует и некогнитивная – например, структурная), а в ее рамках складывается и особое

представление интересующего нас термина, который является многозначным и имеет содержание.

Особенного внимания заслуживает обилие оценок когнитивной лингвистики отечественными и зарубежными учеными. Так, характеризуя концепцию и способ в лингвистике конца XX века как свидетельства “мятежа” и “переворотов”, П. Паршин в качестве наиболее показательного приводит в пример собственно когнитивную лингвистику. В ней, - подчеркивает автор, и это “ может считаться базой ее дефиниции – в качестве модельных конструкторов выступают когнитивные структуры и процессы всевозможных типов, такие как фреймы (М. Минский)(к нуждам лингвистики понятие фрейма было адаптировано Ч. Филлмором), идеализированная когнитивная модель или ментальные пространства; 2½ мерный набросок; семантико-грамматические суперкатегории вроде конфигурационной структуры, динамики сил, распределения влияния, “цепции” и т. сложные многоаспектные конструкции (в особом значении данного термина, предложенном Ч. Филлмором и П. когнитивные операции типа правил концептуального заключения (Шенк, 1980) или же специального уровня исследования интеллектуальных систем – постулированного А. Ньюэллом отличного от символического “уровня знаний” . Приведенные разновидности когнитивных структур и процессов показывают, что когнитивная лингвистика не только действительно существует, но и характеризуется исключительно широким кругом исследуемых проблем, рассматриваемых в рамках целого подхода и общих теоретических установок.

Приведем еще один фрагмент общей оценки когнитивной лингвистики. “Если взглянуть на когнитивную лингвистику не со стороны того, что стимулировало ее возникновение (изучение мышления и познавательной деятельности, когниции), а с точки зрения ее предметного места в системе языковых значений языка, то обнаружится, что она в целом занимается изучением содержательных параметров языка. Это области когнитивной семантики, пространственной семантики, фреймовой семантики. Это изучение категорий и категоризации, концептов и концептуализации, метафоры и метафоризации, референции, информационных аспектов речевой деятельности (выдвижение, активация, фигура-фон), ментального языка и др. Еще важнее, что в этой же работе автор верно указывает на то, что “ в отечественном языкознании когнитивная лингвистика имеет отчетливую направленность своего развития. Если в зарубежной лингвистике когнитивное направление появилось в связи с исследованием всевозможных типов обыденных семантик, то в нашей стране когнитивные мысли были высказаны, на наш взгляд, в связи с исследованиями в области номинации ... В этой концепции рассматривалась взаимозависимость языковой формы и языкового содержания на семасиологическом и оносемасиологическом уровнях”.

Результатам разработки нынешней когнитивной лингвистики, а вдобавок путям ее последующего формирования посвящено издание *Cognitive Linguistics*:

Foundation, Scope and Methodology (1999), в отдельных публикациях которого крупнейшие современные когнитологи оценивают значимость когнитивного направления, определяют основные методологические воззрения когнитивизма, а также говорят о том, что именно когнитивно-функциональные соображения о любых исследуемых явлениях языка дают значительно больше, по сравнению с формальным описанием тех же явлений.

Подобную точку зрения высказывает В. Крофт, выделяя исключительную значимость когнитивных данных в типологических исследованиях языка. Но особенно высокую оценку когнитивизму дает Ж. “поразительную успешность” его он связывает с тем, что, по всей вероятности, здесь впервые начали связывать подлинную науку о конструировании значения и его динамику”, и что хотя в когнитивной лингвистике разделяется старый как мир взгляд на язык как на средство (формирования и передачи) значения, все ее методы и результаты абсолютно новы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Александрова О.В. Филология, когнитивная лингвистика, дискурсивные исследования: общее и различное // С любовью к языку: Сборник научных трудов. - Москва - Воронеж: ИЯ РАН, Воронежский университет, 2002. - С. 61-65.

2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 306 с.

3. Герасимов В.И., Петров В.В. На пути к когнитивной модели языка // Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка. Вып. XXIII. — М.: Прогресс, 1988. - С. 5-11.

4. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. — Воронеж, 2001. – 191 с.

5. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. - М., 1990. - 245с.